

References

1. Viler A. Identy'chnist' brendu: bazovi rekomendaciyi shhodo stovrennya novogo sty'lyu / A. Viler // Ky'yiv. KM-BUKS. 2021. 336 s.
2. Kalenskaya N.V., Antonchenko N.G. Brendy'ng: uch. posob. / N.V. Kalenskaya, N.G. Antonchenko // Kazan'. «Abzacz». 2019. 125 s.
3. Makashev M.O. Brend-menedzhment: uch. posob. / M.O. Makashev // Sankt-Peterbugr. «Py'ter». 2013. 224 s.
4. Struty'ns'ka I.V. Brend-menedzhment: teoriya i prakty'ka: navch. posibn. / I.V. Struty'ns'ka // Ternopil'. Print-ofis. 2015. S. 86–87.
5. Yudina N.V. Brend-menedzhment: navchal'no-metody'chnyj kompleks / N.V. Yudina // Ky'yiv. KPI im. Igorya Sikors'kogo. 2020. 114 s.

Дані про автора

Шевченко Олександра Несторівна,
асистент, Національного університету харчових технологій
e-mail: yuliya633@ukr.net

Данные об авторе

Шевченко Александра Несторовна,
ассистент, Национального университета пищевых технологий
e-mail: yuliya633@ukr.net

Data about author

Olexandra Shevchenko,
assistant, National University of Food Technologies
e-mail: yuliya633@ukr.net

ЗАЛІЗНЮК В.П.
ЯЦЕНКО В.А.

Стандарти та рекомендації UN/CEFACT в Міжнародній торгівлі в умовах COVID – 19

Предметом роботи є розгляд теоретичних та практичних аспектів впровадження стандартів та рекомендацій UN/CEFACT та стандартів e-business в умовах COVID – 19.

Мета дослідження – розглянути на основі сервісної моделі модернізації публічного управління за впровадженням інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) та технологій роботи митних пунктів пропуску з використанням механізму «єдиного вікна».

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження.

Результати роботи. У статті за сервісною моделлю публічного управління розглянуті принципи та методи організації роботи митних органів міжнародної торгівлі з використанням стандартів та Рекомендацій UN/CEFACT.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузі державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем інформатизації управління економікою країн світу на принципах державно-приватного партнерства.

Висновки. Основні підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних висновків: 1. Упровадження принципів «єдиного вікна» на митних пунктах пропуску сприяють по-зв'язанню економічної діяльності країн світу та їх взаємодії в сфері міжнародної торгівлі. 2. Рекомендації ООН надають певний методичний вплив для організації роботи митних пунктів пропуску з впровадженням інформаційно-комунікаційних технологій що сприяє сталому розвитку економік країн світу. 3. Упровадження сервісної моделі модернізації публічного управління за використанням інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) поширюють можливості участі приватних організацій в управлінні держави.

Ключові слова: сервісні моделі, цілі сталого розвитку, модернізації публічного управління, міжнародна торгівля, системи джерел торговельно-економічної інформації міжнародної торгівлі, принципи «єдиного вікна», інформаційно – комунікаційні технології.

Стандарты и рекомендации UN/CEFACT в международной торговле в условиях COVID – 19

Предметом работы является рассмотрение теоретических и практических аспектов внедрения стандартов и рекомендаций UN/CEFACT, а также стандартов e-business в условиях Covid – 19.

Целью исследования является рассмотрение на основе сервисной модели модернизации публичного управления с внедрением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) и технологий работы таможенных пунктов пропуска с использованием механизма «единого окна».

Методы исследования. В работе использована совокупность научных методов и подходов, в том числе системный, структурно–функциональный, исторический, логический, что позволило обеспечить концептуальное единство исследования.

Результаты работы. В статье используя сервисную модель публичного управления рассмотрены принципы и методы организации работы таможенных органов в международной торговле с использованием стандартов и Рекомендаций UN/CEFACT.

Область применения результатов. Система наук из семейства области государственного управления, широкий круг методологических аспектов социально–экономических, правовых наук по проблемам информатизации управления экономикой стран мира на принципах государственно–частного партнерства.

Выводы. Основные итоги исследования, их теоретические результаты следует свести к следующим выводам: 1. Внедрение принципов «единого окна» на таможенных пунктах пропуска способствуют оживлению экономической деятельности стран мира и их взаимодействию в сфере международной торговли. 2. Рекомендации ООН оказывают определенное методическое влияние в организации работы таможенных пунктов пропуска с внедрением информационно–коммуникационных технологий, что способствует устойчивому развитию экономик стран мира. 3. Внедрение сервисной модели модернизации публичного управления с использованием информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) расширяют возможности участия частных организаций в управлении государством.

Ключевые слова: сервисные модели, цели устойчивого развития, модернизация публичного управления, международная торговля, системы источников торгово–экономической информации, международная торговля, принципы «единого окна», информационно – коммуникационные технологии.

UN / CEFACT Standards and recommendations in International trade in condions COVID–19

The subject of the article is management of inculcation informations and communications technologies (ICT) and technologies for the operation of customs checkpoints using the "single window" mechanism.

Research methods. The work uses a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural–functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of the study.

Results of work. The article on the service model of public administration discusses the principles and methods of organizing the work of customs authorities in international trade using standards and UN / CEFACT Recommendations.

Field of application of results. The system of sciences from the family of public administration, a wide range of methodological aspects of socio–economic, legal sciences on the problems of informatization of economic management of the world on the principles of public–private partnership.

Conclusions. *The main results of the study, their theoretical results should be summarized as follows: 1. The introduction of the principles of «single window» at customs checkpoints contribute to the revival of economic activity in the world and their interaction in international trade. 2. The UN recommendations have a certain methodological impact on the organization of customs checkpoints with the introduction of information and communication technologies that contribute to the sustainable development of world economies.*

Key words: *service models, sustainable development goals, modernization of public administration, international trade, sources of trade and economic information of international trade, principles of «single window», information and communication technologies.*

Постановка проблеми у загальному вигляді. В даній роботі з позиції сервісної модернізації публічного управління у форматі сервісної держави з використанням принципів «єдиного вікна» [4] розглядається механізм подолання бюрократичних схем, що виникають у процесі взаємодії особистості, суспільства, держави, включаючи мінімізацію внутрішньовідомчих і міжвідомчих бар'єрів та оптимізацію їхньої взаємодії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. В роботі [1] авторами викладений аналіз публікацій присвячених проблематиці сервісної держави, надання публічних послуг як основної мети нового публічного управління в закордонних та вітчизняних публікаціях щодо питання теорії і практики модернізації публічного управління. Так в колективній монографії В. Сороко, А. Вишневського, О. Рогожина розкривається тема надання публічних послуг органами влади. [2] О. Карпенко в індивідуальній монографії розкрив механізми надання управлінських послуг органами влади в Україні [3].

Формулювання цілей статті. Розглянути на основі сервісної моделі модернізації публічного управління за впровадженням інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ) та технологій роботи митних пунктів пропуску з використанням механізму «єдиного вікна».

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. В нашій роботі на підставі викладених авторами публікацій щодо принципів організації управління у форматі сервісної держави ми розглянемо питання сервісної моделі публічного управління міжнародної торгівлі з використанням стандартів та рекомендацій UN/CEFACT та стандартів e – business в умовах COVID – 19 на підставі світового досвіду їх впровадження. Одним з питань впливу стандартів та рекомендацій UN/CEFACT та стандартів e – business

на поживлення торгівлі був присвячений 36–й Форум UN/CEFACT проведений в травні місяці 2021 року UNECE в режимі on–line. В роботі Форуму прийняли участь біля 500 учасників з більш ніж 50 країн світу. Учасники Форуму продемонстрували позитивний вплив стандартів та рекомендацій UN/CEFACT в їхніх країнах. Серед питань розглянутих на форумі були такі питання:

- Портали з єдиним вікном;
- Торгові інформаційні портали;
- Транспорт і логістика;
- Контроль та відстеження міжгалузевих ланцюгів постачання.

Портали з єдиним вікном. Учасники Форуму визначили що Рекомендація 33 СЕФАКТ ООН – Рекомендації та вказівки про створення єдиного вікна для підвищення ефективності обміну міжнародною Торговою інформацією між Торгівлею та Урядом та оновлені в 2020 р. рекомендації щодо створення єдиного вікна окреслюють переваги, ключові показники, ефективність, ризики та проблеми після впровадження для країн, які бажають створити єдине вікно.

«Єдине вікно» в Киргизькій Республіці передало дозволи на медичне обладнання та ліки на 308 мільйонів одиниць під час COVID–19. Портал запровадив цей захід у вирішальний час, коли країна страждала від нестачі ліків, врятувавши багато життів. Після цієї успішної практики Киргизьке єдине вікно планує розробити механізм попередньої інформації та систему управління ризиками. Після подання трейдерами попередньої інформації в режимі онлайн державні контролюючі органи розглядатимуть таку інформацію.

«Єдині вікна» в Камеруні та Домініканській Республіці активізували використання електронних процедур під час COVID–19. Відповідні агенції організували серію вебінарів про найкращі практики, онлайн–навчання для користувачів та прискорене впровадження решти електронних процедур. Сьогодні торговці в Камеруні

можуть отримати фітосанітарні сертифікати та сертифікати походження какао/кави в Інтернеті.

Єдине вікно для митних формальностей у Грузії скорочує час на перетин кордону та митні формальності та запобігає корупції. На даний момент «Єдине вікно» надає понад 180 послуг від електронних рахунків-фактур і накладних до електронної авансової митної декларації. Він також надає калькулятор імпорتنих податків та інформацію про дозволи, необхідні для торговельної діяльності.

Торгові інформаційні портали. Торгові інформаційні портали відіграли ключову роль у пом'якшенні негативного впливу пандемії COVID-19. У країнах із створеним порталом міністерства могли б оперативніше повідомляти трейдерів про зміни в торговельній політиці, ефективно змінювати заходи контролю за імпортом та експортом критично важливих поставок та швидко реагувати на запити зацікавлених сторін.

Рекомендації СЕФАКТ ООН спрямовують країни у створенні та експлуатації успішних порталів. Нещодавно оновлена Рекомендація 38 про торговельні інформаційні портали надає різні моделі створення порталу та містить перелік юридичних документів для опублікування в Інтернеті. В Рекомендації також підкреслюються важливі фактори для створення стійкого порталу: сильне провідне агентство, співпраця між партнерами, повнота та точність інформації. Ці фактори разом із орієнтованим на користувача дизайном та постійним обслуговуванням призводять до успіху порталу.

Створення Національного торгового інформаційного порталу також надає підтримку країнам, які перебувають у катастрофічних ситуаціях. Рекомендація 44 СЕФАКТ ООН щодо транскордонних заходів з надання допомоги у разі стихійних лих, розроблена разом з Управлінням ООН з координації гуманітарних питань, спрямовує країни на негайне реагування протягом перших 15 днів катастрофи.

Транспорт і логістика. На нараді СЕФАКТ ООН у сфері транспорту та логістики була представлена специфікація вимог міжнародного експедиторського та транспортного бізнесу. Ця нова бізнес-модель і відповідна модель даних щодо пересилання та обміну повідомленнями транспортування заповнюють прогалини, що виникли внаслідок поточної цифровізації ланцюгів поставок або впровадження пристроїв Інтернету речей (IoT), таких як розумні контейнери та eSMR. Моделі є синтаксично – нейтральними, що забезпечує

більш широку взаємодію. Це забезпечить надійне та стандартизоване середовище для ефективного спілкування між учасниками ланцюга поставок.

Нова Рекомендація 45 СЕФАКТ ООН щодо мінімальних стандартів для судових агентів і судових брокерів надає країнам додаткові можливості для просування морського регулювання. У деяких країнах відсутні відповідні закони щодо професій судноплавного агента та судового брокера. Ця рекомендація орієнтує країни щодо мінімальної кваліфікації, освіти та підготовки для цих ролей і гарантує, що морський транспорт продовжує працювати ефектно та ефективно.

Контроль та відстеження міжгалузевих ланцюгів постачання.

СЕФАКТ ООН також допомагає країнам контролювати та відстежувати продукти чи активи та обмінюватися інформацією у стандартному електронному форматі. У Білій книзі про інтегровані шляхи та трасування для мультимодальних перевезень викладено основи для майбутньої роботи з розробки специфікації вимог бізнесу. Це стосується моніторингу та запису поточного місцезнаходження та статусу товарів, які продаються після відправлення транспортному оператору. Він також охоплює історію перевезень товарів, що продаються, від початкового відправника до кінцевого вантажоодержувача незалежно від типу товару або виду транспорту.

Методичні та методологічні основи спрощення процедур торгівлі в Рекомендаціях СЕФАКТ ООН.

Центр зі спрощення процедур торгівлі та електронним діловим операціям Організації Об'єднаних Націй СЕФАКТ ООН останнім часом розробив низку стандартів, рекомендацій та інструментів в області спрощення торговельних процедур і електронного бізнесу.

До таких стандартів належать видані в різний час Рекомендації ООН:

- Створення механізму «єдиного вікна». Рекомендація № 33. Європейська економічна комісія ООН. Женева, Редакція 2020 р.;
- Спрощення та стандартизація даних для міжнародної торгівлі Рекомендація № 34. Європейська економічна комісія ООН. Женева, 8–10 грудня 2010 р.;
- Вироблення правової основи системи «єдиного вікна» в міжнародній торгівлі. Рекомендація № 35. Європейська економічна комісія ООН. Женева, 11 серпня 2010 р.;

Заходи з спрощення транскордонних процедур для надання допомоги при стихійних лихах. Рекомендація № 44, Женева, 2021 р.

Міжнародне торгове співтовариство визнало величезний потенціал впровадження національного єдиного вікна в Угоді Всесвітньої торгової організації про спрощення процедури торгівлі. Держави-члени повинні прагнути до створення або підтримки «єдиного вікна» (стаття 10.4). Однак на сьогоднішній день це положення залишається одним із найменш реалізованих в угоді, що відражає рівень складності його реалізації. СЕФАКТ ООН давно визнав важливість «єдиного вікна», оскільки він був першим міжнародним органом, розробивши цю концепцію близько двадцяти років тому. Перша версія Рекомендації 33 була опублікована в 2005 році. З тих пір було зроблено багато висновків. Ця друга версія об'єднує ці вичерпні висновки в корисну рекомендацію. В Рекомендації розроблені нові зв'язані принципи, такі як «єдине вікно» в регіональному контексті, ключові показники ефективності і проблеми після впровадження. У цій версії також уточнюються основні терміни, пов'язані з «єдиним вікном», щоб всі рішення відповідали передбачуваному визначенню «єдиного вікна»

Рекомендації та вказівки про створення єдиного вікна для підвищення ефективності обміну міжнародною Торговою інформацією між Торгівлею та Урядом. Рекомендація № 33, Женева, Видання 2020 р.

В Передмові до Рекомендації [5] визначено, що виходячи з Порядку денного Організації Об'єднаних Націй щодо цілей сталого розвитку на період до 2030 рік у своїй цілі 17 визнає, що торгівля є двигуном всеохоплюючого економічного зростання і скорочення масштабів злидоти, здатності стійкого розвитку. Сприяння торгівлі створює умови підвищенню конкурентоспроможності економіки і компаній при одночасному зниженні торгових витрат.

У рамках Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй термін «сприяння торгівлі» має трійне значення: спрощення торгових процедур, їх стандартизація і гармонізація. Сприяння може приймати різні форми, такі як прийняття електронних копій, стандарти обміну електронними повідомленнями або скоординоване управління кордонами.

Національне «єдине вікно» для міжнародної торгівлі об'єднує майже всі аспекти процедури

торгів у рамках єдиного механізму. «Єдине вікно» розуміє тісно співробітництво між державними установами, перехід до цифрової економіки, оптимізація процесів на границі і консультації із зацікавленими сторонами з приватного сектора. Такий всеобъемлючий підхід створює концепцію дійової, але в тому ж час непростой для реалізації, особливо для країн що розвиваються та країн з перехідною економікою.

Структура Рекомендації складається з двох розділів та трьох додатків:

1. Рекомендація № 33: створення єдиного вікна для підвищення ефективності обміну міжнародною торговою інформацією між торговельними компаніями та урядовими організаціями.

2. Керуючі принципи створення механізму єдиного вікна.

Додатки:

I. Зацікавлені сторони «єдиного вікна».

II. Практичні кроки по плануванню впровадження системи «єдиного вікна».

III. Основні компоненти техніко-економічного обґрунтування проекту.

В контексті Рекомендації «єдине вікно» визначається як механізм спрощення торгових процедур, який надає можливість сторонам, які приймають участь торгових і транспортних операціях, представляти стандартизовану інформацію і документи з використанням єдиного пропускового каналу для виконання всіх регулюючих вимог, щодо імпорту, експорту та транзиту. Окремі елементи даних повинні представлятися тільки один раз в електронному вигляді.

С практичної точки зору система «єдиного вікна» призначена прискорити і спростити інформаційні потоки між приватними і державними секторами і принести реальні переваги усім сторонам, які приймають участь в транскордонній торгівлі.

В Рекомендації терміни «компаніям», «приватному сектору» та «торговим компаніям» поширюються на експортерів та імпортерів, експедиторів, суднохідних агентів, митних маклерів, транспортні компанії, перевізників та інші сторони, які безпосередньо приймають участь в переміщенні товарів.

Впровадження «єдиного вікна» виявилось дуже корисним як для уряду, так і для торгових кругів.

Для уряду воно може потягнути за собою покращення управління ризиками, підвищення рівня безпеки і збільшення доходів при забез-

печенні більш строгого виконання трейдерами встановлених вимог.

В Рекомендації визначено що переваги для держави це:

- Всеохоплюючий моніторинг всіх вантажів/вантажних партій, які надходять в країну, які вивозяться з неї чи які проходять через неї транзитом;
- Більш ефективно та раціональне розподілення ресурсів;
- Усунення проблем недоодержання доходів та можливість їх збільшення;
- Більш суворе виконання вимог торговими підприємствами;
- Підвищення безпечності;
- Підвищення доброчесності і прозорості.

Торгові круги виграють від прозорого і передбаченого толкування і застосування правил, а також від більш ефективного освоєння людських і фінансових ресурсів, що дозволить добитися наявного росту продуктивності і конкурентоспроможності.

Любе впровадження системи «єдиного вікна» повинно привести к скороченню часу і витрат на ведення торгівлі.

В Рекомендації визначено що переваги для торгівлі це:

- Значне зниження витрат;
- Прискорення митної очистки і отримання рішення на розвантаження;
- Передбачене застосування і роз'яснення правил;
- Підвищення ефективності і раціонального розподілу Ресурсів;
- Підвищення транспарентності.

Керуючі принципи створення механізму «єдиного вікна» розкривають методичні та методологічні принципи створення механізму «єдиного вікна».

Керуючі принципи, що доповнюють рекомендацію № 33 ЄЕК ООН про створення механізму «єдиного вікна» (частина I Рекомендацій), призвані надати допомогу державним органам і торговим підприємствам в справі планування і фактичного створення механізму «єдиного вікна» в цілях виконання регулюючих вимог, що стосуються міжнародних імпорتنих, експортних і транзитних операцій. В них описуються основні питання які підлягають вирішення та деякі з інструментів і заходів, які слід прийняти.

Важливими додатковими умовами успішного використання механізму «єдиного вікна» є політична воля уряду, участь відповідних держав-

них органів і всебічна підтримка і участь робочих кругів. Необхідно також визначити правові рамки, включаючи прийняття законів про збереження тайни і правила, забезпечуючи конфіденційність і безпеку при обміні інформацією відповідно до вимог Рекомендації ЄЭК ООН № 35 [7].

В наборі рекомендацій ЄЭК ООН прописані ідеальні умови для створення національного «єдиного вікна» з метою виконання всіх нормативних вимог, пов'язаних з транскордонною торгівлею. Таким чином, встановлення «національного єдиного вікна» буде означати, що існує тільки одне офіційне «єдине вікно», і всі урядові установи або с самого початку, або послідовно – приймати участь в цій системі на основі керуючих принципів, викладених в рекомендаціях ЄЕК ООН № 33,34 і 35, для упорядкування процесів та усунути любі зайві дії. До Національного «єдиного вікна» також повинна бути включена функція представництва інтересів країни в ініціативах щодо забезпечення функціональної сумісності, зокрема в ініціативах, які викладені в Рекомендаціях № 36 «Функціональна сумісність систем «єдиного вікна»» [8].

При впровадженні механізму «єдиного вікна», треба враховувати що в державних установах вже існують системи інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ). Вони можуть існувати одночасно з системою «єдиного вікна» та поступово інтегруватись до неї. На таких перехідних етапах важливо максимально уніфікувати вимоги до даних та протоколів обміну повідомленнями. Також в Рекомендації 33 рекомендується максимально використовувати досвід таких «успадкованих систем». В Рекомендації також звертають увагу на те що Приватний сектор міг також розробляти рішення із використанням ІКТ для спрощення транскордонних процедур, що використовуються між комерційними структурами. Ці системи були визначені в Рекомендації 37 ЄЕК ООН як портали для одноразового представлення даних (ПЕПД) [9]. Такі ПЕПД можуть надавати зацікавленим сторонам послуги за принципом «ділові кола – державі» та «держави – діловим колам» у разі, якщо такі послуги не надаються національним механізмом вікна», наприклад коли приватний сектор ще не знайомий зі стандартами електронного обміну даними, що використовуються механізмом «єдиного вікна», та/або коли повторне використання такої інформації у діловій сфері є вигідним клієнтам ПЕПД. Співіснування національного «єдиного вікна» з одним чи

кількома ПЕПД могло б спростити використання системи «єдиного вікна» і тим самим бути вигідним і приватним, та державному секторам.

Портали торгової інформації (ПТІ) – Рекомендація ЄЭК ООН №38 [10] дає таке визначення терміну Порталу торгової інформації (ПТІ) – це веб-сайт, на якому узагальнюється та публікується вся інформація з питань торговельного регулювання, що надходить від державних установ, що виконують функції контролю щодо імпорту, експорту, транзиту чи перевалки.

Веб-сайт дозволяє імпортерам, експортерам або всім, хто бере участь у міжнародній торгівлі, легко знаходити, а також освоювати та дотримуватися будь-яких юридичних вимог та процедур, що стосуються конкретних товарів, які необхідні для виконання національних зобов'язань щодо митного очищення товарів на кордоні, а також до або після митного очищення.

В якості організаційної моделі ПТІ використовуються:

- централізовані моделі;
- децентралізовані моделі;
- гібридні моделі.

Щодо взаємодії ПТІ та механізму «єдиного вікна» то вони повинні як мінімум бути синхронізовані, щоб гарантувати, що операції, що здійснюються в рамках моделі «єдиного вікна», відповідали тому, що публікується на ПТІ, тим самим забезпечуючи транспарентність роботи «єдиного вікна». Там, де це можливо, подібна синхронізація може бути досягнута через певну архітектуру та дизайн двох систем.

На додаток до своєї основної мети – публікації інформації, пов'язаної з торгівлею, охоплення ПТІ може бути розширено, щоб він міг запропонувати різні інші функції, які дозволять досягти інших цілей в області торгової політики.

Скорочення ІНКОТЕРМС: Рекомендація №5. Женева 2020 г.

ЄЕК ООН у своїй праці з партнерськими установами для забезпечення узгодження рекомендацій з таких тем як міжнародна торгівля плідно працює з Міжнародною торговою палатою (МТП), результатом якої є дана рекомендація. МТП розробила стандарт опису торговельних термінів в кодованому вигляді, відомий як «Інкотермс».

Видання Інкотермс використовуються як керівництво з розподілення завдань, витрат та ризиків під час доставки товарів від продавця до покуп-

ця. Вони видаються більш як десять років, як були запропоновані в якості рекомендації в рамках ЄЕК ООН в 1974 році. Центр ООН зі спрощення процедур торгівлі та електронним діловим операціям (СЕФАКТ ООН) координує з МТП поновлення Рекомендації № 5 [14].

Відміна видання «Інкотермс 2020» від попередніх видань в тому, що вони враховують розширення масштабів використання інтермодальних перевезень шляхом відмінності термінів, що використовуються для будь-якого виду або видів транспорту та для морського та внутрішнього водного транспорту.

Порядок, в якому представлені два правила «Інкотермс 2020» – DAT (Постачання на терміналі) та DAP (Постачання у місце призначення) – було змінено, внаслідок чого DAP, коли постачання відбувається перед вивантаженням, тепер розміщено перед DAT. Назва правила DAT було змінено на DPU (Постачання у місці призначення з вивантаженням) з метою підкреслити, що місцем призначення може бути будь-яке місце, а не лише термінал.

Інкотермс 2020 дозволяють використовувати електронні комунікації для виконання документальних зобов'язань, коли сторони домовилися про це або за традицією.

Дане шосте видання Рекомендації № 5 скасовує та замінює собою п'яте видання (ECE/TRADE/C/CEFACT/2011/5, травень 2011 року).

Центр Організації Об'єднаних Націй щодо спрощення процедур торгівлі та електронним діловим операціям (СЕФАКТ ООН) рекомендує урядам, міжнародним організаціям та діловим колам визнати та використовувати додаткові до цього документа скорочення торгових термінів, коли відповідні торгові терміни наводяться в скороченій формі, та взаємно заохочувати їх застосування на підтримку єдиного підходу до спрощення процедур торгівлі.

Ця рекомендація передбачає:

- що учасники міжнародних торговельних та транспортних операцій визнають і використовують трилітерні скорочення як алфавітний код «Інкотермс 2020»;

- що уряди, міжнародні організації та національні органи зі спрощення процедур торгівлі визнають та стимулюють використання трилітерних скорочень як алфавітний код «Інкотермс 2020».

Сфера охоплення цих Рекомендацій – Рекомендація встановлює єдиний перелік кодів для торгових термінів, відомих як «Інкотермс 2020».

Перелік кодів ідентичний скороченням торгових термінів, що містяться у публікації МТП № 723 «Інкотермс 2020» (діють із 1 січня 2020 року).

Для цілей цієї Рекомендації були прийняті наступні визначення:

- код: послідовність знаків, що є членом набору значень;
- перелік кодів: повний набір кодових значень окремого елемента даних;
- документ: зареєстровані постійні дані, які містять інформацію;
- спрощення: здійснення заходів щодо спрощення, стандартизації та погодження формальностей, процедур, документів та операцій, пов'язаних з міжнародними торговими угодами;
- формальність: набір вимог офіційного, комерційного або інституційного характеру;
- узгодження: приведення національних формальностей, процедур, документів, інформації та операцій у відповідність до визнаних міжнародних норм, практикою та рекомендаціями у сфері комерційної діяльності;
- інтермодальні перевезення: перевезення вантажів в одній і тій же вантажній одиниці або на тому самому транспортному засобі послідовно використовуваними видами транспорту без обробки самих вантажів за зміни виду транспорту;
- змішані перевезення: перевезення вантажів щонайменше двома різними
 - видами транспорту;
 - процедура: кроки, що приймаються з метою дотримання будь-якої формальності, включаючи графік, формат та метод представлення необхідної інформації.

Заходи з спрощення транскордонних процедур для надання допомоги при стихійних лихах. Рекомендація № 44, Женева, 2021 р.

Виходячи з мети СЕФАКТ ООН щодо покращення способів ділових та адміністративних організацій, як у розвинених, так і в країнах, що розвиваються та в країнах із перехідною економікою, ефективно проводити операції з обміну товарами та пов'язаними з ними послугами, пов'язаних із захистом національних та міжнародних торгових операцій шляхом узгодження процесів, процедур, способів і потоків інформації, головну увагу Центр ділових питань СЕФАКТ ООН приділяє розвитку міжнародної торгівлі.

Опираючись на досвід в області спрощення транскордонного переміщення вантажів, в су-

часній Рекомендації №44 [13] містять технічні керівні вказівки для органів державного регулювання з метою ефективного отримання гуманітарної допомоги в разі її значного притоку. Заходи ці спрямовані на підвищення готовності до стихійних лих і реагування на них, а також підвищують підготовку всіх зацікавлених сторін, які беруть участь у забезпеченні допомоги в пунктах пропуску через кордон.

Заходи, представлені в сучасній Рекомендації, здатні досягти прогресу в досягненні цілей в області стабільного розвитку економіки, зокрема Цілі стабільного розвитку (ЦУР) 11, що стосується безпеки та стійкості міст і населених пунктів до стихійних лих, але, що саме головне, здатне врятувати безцінні людські життя.

Таким чином виходячи з визначення у рамках Європейської економічної комісії Організації Об'єднаних Націй терміну «сприяння торгівлі» яке має трійне значення: спрощення торгових процедур, їх стандартизація і гармонізація, сприяння може приймати різні форми, такі як прийняття електронних копій, стандарти обміну електронними повідомленнями або скоординоване управління кордонами. для впровадження.

В свою чергу для впровадження механізму «єдиного вікна» СКФАКТ ООН розроблені низка рекомендацій які надають методичну допомогу країнам щодо впровадження цього механізму з питань:

Національного «єдине вікно» для міжнародної торгівлі;

Функціональної сумісності систем «єдиного вікна»;

Максимально використовувати досвід існуючих «успадкованих систем» в держаних організаціях та установах;

Створення Порталів для одноразового представлення даних (ПЕПД) – ІКТ для спрощення транскордонних процедур, що використовуються між комерційними структурами;

Створення Порталів торгової інформації (ПТІ) для пошуків міжнародної торгівлі;

Рекомендації урядам, міжнародним організаціям та діловим колам визнати та використовувати скорочення торгових термінів Інкотермс 2020;

Висновки

Таким чином світова спільнота має методичний та методологічний інструктивний матеріал для впровадження сучасних технологій з застосуванням принципів «єдиного вікна», що в свою

чергу має сприяти пошвидченню міжнародної торгівлі та сталому розвитку економік країн світу.

Список використаних джерел

1. В.П. Залізничук, В.А. Яценко. Системи джерел торговельно-економічної інформації міжнародної торгівлі ООН за принципами «єдиного вікна» на митницях країн світу. Аналіз досвіду. Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні», №7–8 (242–243). Київ, 2021. С 34–40

2. В.М. Сороко, А.В. Вишневецький, О.Г. Рогожин «Діяльність публічної адміністрації з надання послуг українському суспільству»: монографія / Видавництво Національної академії державного управління при Президентові України. – Київ 2007

3. Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади: монографія / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ: [АМУ], 2014. 408 с.

4. В.І. Козак. Модернізація публічного управління в Україні на засадах сервісної моделі публічного адміністрування: теорія та практика, 2017, вип. 2(18). С. 1–20.

5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unece.org/DAM/cefact/recommendations/rec33/ECE-TRADE-352_Rev.1R_Rec33_2020Edition.pdf ЕЕК ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН). «Рекомендация и руководящие принципы по созданию механизма «единого окна» для улучшения эффективного обмена информацией между торговыми организациями и государственными органами». Рекомендация № 33. Женева, Редакция 2020 г.

6. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE-TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН) «УПРОЩЕНИЕ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ ДАННЫХ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ» Рекомендация № 34, Женева, 2011г.

7. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE_TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН) «ВЫРАБОТКА ПРАВОВОЙ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ «ЕДИНОГО

ОКНА» В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ» Рекомендация № 35. Женева, 2010 г.

8. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE_431_Rec36_RU_FINAL.pdf ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН). «Функциональная совместимость систем «Единого Окна». Рекомендация № 36. Женева, 2017 г.

9. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE-TRADE_C-CEFACT_2019_06E.pdf ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН). «Порталы для единовременного предоставления данных (ECE/TRADE/C/CEFACT/2019/6)». Рекомендация № 37. Женева, 2019 г.

10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE-TRADE_425-CFRec4.pdf. ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН) «Национальный орган по упрощению процедур торговли». Рекомендация №4.

11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm. Соглашение об упрощении процедур торговли Всемирной торговой организации, статья 23.

12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE-TRADE-465R.pdf>. ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН). «Порталы торговой информации». Рекомендация № 38. Женева, 2021 г.

13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRADE-461R.pdf>. ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур торгівлі і електронним деловим операціям (СЕФАКТ ООН): Меры по упрощению трансграничных процедур для оказания помощи при бедствии Рекомендация № 44. Женева, 2021 г.

14. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-458R-CFRec5.pdf> ООН, ЄВРОПЕЙСКАЯ ЕКОНОМІЧЕСКАЯ КОМИССИЯ. Центр по упрощенню процедур

торговли и электронным деловым операциям (СЕ-ФАКТ ООН): Сокращения ИНКОТЕРМС Рекомендация №5. Женева, 2020 г.

References

1. V.P. Zalizniuk, V.A. Yatsenko. Systems of sources of trade and economic information of the UN international trade according to the principles of «single window» at the customs of the world. Experience analysis. Collection of scientific works «Formation of market relations in Ukraine», №7–8 (242–243). Kyiv, 2021. pp. 34–40

2. V.M. Soroko, A.V. Vyshnevsky, O.G.Rogozhin «Activities of public administration to provide services to Ukrainian society» Monograph Publishing House of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine Kyiv 2007

3. Karpenko O.V. Management services in Ukraine: mechanisms for granting authorities: monograph / Nat. acad. state ynp. under the President of Ukraine. – Київ: [AMU], 2014. 408 с.

4. B.I. Cozack. Modernization of public administration in Ukraine on the basis of the service model of public administration: theory and practice, 2017, vol. 2 (18). Pp. 1–20.

5. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://unece.org/DAM/cefact/recommendations/rec33/ECE-TRADE-352_Rev.1R_Rec33_2020Edition.pdf. UNECE, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT). «Recommendation and guidelines for the establishment of a single window mechanism to improve the effective exchange of information between trade organizations and public authorities.» Recommendation № 33. Geneva, Revision 2020

6. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec34/ECE-TRADE_400_DataSimplificationand_Rec34R.pdf. UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT) «SIMPLIFICATION AND STANDARDIZATION OF DATA FOR INTERNATIONAL TRADE» Recommendation 34. Geneva, 2011.

7. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec35/Rec35_ECE-TRADE_401_EstablishingLegalFrameworkforSingleWindow_R.pdf. UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT) «DEVELOPING THE LEGAL BASIS OF THE SINGLE WINDOW IN INTERNATIONAL TRADE» Recommendation 35. Geneva, 2010

8. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE_431_Rec36_RU_FINAL.pdf. UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT). «Interoperability of Single Window Systems». Recommendation № 36. Geneva, 2017

9. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/cf_plenary/2019_plenary/ECE-TRADE_C-CEFACT_2_019_06E.pdf. UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT). «Portals for one-time data submission (ECE / TRADE / C / CEFACT / 2019/6)». Recommendation № 37. Geneva, 2019

10. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec04/ECE-TRADE_425_CFR04.pdf. UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT) «National Trade Facilitation Authority». Recommendation №4.

11. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm. Agreement on Trade Facilitation of the World Trade Organization, Article 23.

12. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: <https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE-TRADE-465R.pdf> UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN / CEFACT). «Trade information portals». Recommendation № 38. Geneva, 2021

13. [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: <https://unece.org/sites/default/files/2021-12/ECE-TRADE-461R.pdf> UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business Operations (UN / CEFACT): Measures to Simplify Cross-Border Disaster Relief Procedures Recommendation № 44. Geneva, 2021

14 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu: <https://unece.org/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-458R-CFR05.pdf> UN, EUROPEAN ECONOMIC COMMISSION. Center for Trade Facilitation and Electronic Business Operations (UN / CEFACT): Abbreviations INCOTERMS Recommendation №5. Geneva, 2020

Дані про авторів

Залізнюк Вікторія Петрівна,

доктор наук з державного управління, професор кафедри світової економіки Київського національного університету торгово-економічного університету

Яценко Віктор Антонович,

Радник Президента УНК МТП

Данные об авторах

Зализнюк Виктория Петровна,

доктор наук по государственному управлению, профессор кафедры мировой экономики Киевского национального торгово-экономического университета

Яценко Виктор Антонович,

Советник Президента УНК МТП

Data about the authors

Victoria Zalizniuk,

Doctor of Science in Public Administration, Professor of the Department of World Economy, Kyiv National University of Trade and Economic

Victor Yatsenko,

Adviser to the President of the UNC ICC

УДК 338.242 : 330.322

ГУК О.В., МОХОНЬКО А.А.,
ТЕЛІЧКО Н.А., СІРИК М.В.

Формування інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання формування інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу обумовлюється відсутністю єдиного алгоритму та моделі даного процесу.

Постановка проблеми. Стабільно високі темпи економічного розвитку будь-якого підприємства не можуть бути досягнуті без формування його інвестиційної політики та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу. У цих умовах актуальним стає побудова ефективної інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємств, націленої на залучення необхідних інвестиційних ресурсів і підвищення ефективності конкретних інвестиційних проєктів. Зазначені факти актуалізують тему дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити формування інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу.

Метод або методологія дослідження. В статті використано історично-логічний метод; метод систематизації, класифікації й теоретичного узагальнення; метод логічного аналізу і синтезу.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). При формуванні інвестиційної політики в системі організаційно-економічного механізму господарської діяльності підприємства актуалізовані рівні управління інвестиційною діяльністю: макrorівень; мезорівень; мікрорівень. Запропоновано матрицю визначення взаємодії ринків, видів діяльності та стратегічних активів підприємства, які є основним об'єктом інвестування. На основі розроблених пропозицій сформовано модель формування інвестиційної політики підприємства.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності підприємств для підвищення ефективності діяльності.

Висновки за статтю. Розроблена структурно-логічна модель механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства з деталізацією етапів його виконання та алгоритму впровадження. Визначені специфічні принципи формування механізму управління інвестиційною діяльністю підприємства, що враховують специфіку галузі його функціонування. Узагальнено ключові показники як критерії комплексної оцінки рівня інвестиційної діяльності підприємства та ефективного використання його ресурсно-фінансового потенціалу.

Ключові слова: формування інвестиційної політики, система організаційно-економічного механізму, господарська діяльність підприємства, ефективність, використання ресурсно-фінансового потенціалу.